

[2012]

Relatório Final

Intervenção Arqueológica

Castelo da Loureira

-
(2012)

**DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Alexandra Águeda de
Figueiredo, Cláudio Monteiro**

PNTA: ANTROPE

Relatório de Intervenção Arqueológica
Castelo da Loureira (Alvaiázere) nº 11480

Projecto: ANTROPE

Relatório Campanha Arqueológica_ 2011

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

I.I DESIGNAÇÃO: CASTELO DA LOUREIRA

Distrito: Leiria

Concelho: Alvaiázere

Freguesia: Pussos

Lugar: Loureira

C.M.P. 1:25.000 Folha nº 287

Latitude N 39° 46' 50''

Longitude W (Greenwich) 8° 23' 22''

Altitude (m) 344

Tipo de Sítio Habitat

Período Cronológico Calcolítico - Idade do Bronze

I.II DESCRIÇÃO SUMÁRIA

O início da investigação arqueológica, na região de Alvaiázere, surge numa fase de passagem do século XIX para o século XX, onde a primeira referência aparece associada à pessoa de José Leite Vasconcellos. Este menciona, numa visita à região, em 1895, a existência de uma “rude muralha” na Serra de Alvaiázere, fazendo ainda alusão a vestígios pré-históricos descobertos na Ermida de Nossa Senhora dos Covões, perto da Lapa da Nossa Senhora da Memória (MENDES, 2008 *appud* VASCONCELLOS, 1917: 147).

O período que se segue é de relativa inactividade, o qual somente foi superado, na década de 90, quando surgem os primeiros trabalhos em contexto académico, que por sua vez são integrados em projectos de investigação plurianuais e os quais assumem um carácter de identificação e inventariação de sítios arqueológicos. Entre eles são notórios os desenvolvidos por M. Aquino (1986), Maria do Céu Silva (1994) e Paula Marques (1996).

Após a década de 90, os trabalhos de arqueologia ganham novo ímpeto, no âmbito do projecto TEMPOARI, TEMPOARII, SIPOSU-MC e mais recentemente ANTROPE, no qual se integra o estudo deste sítio arqueológico.

É em continuidade do estudo da problemática da ocupação e da relação entre os habitats e as necrópoles, que nos propusemos a intervencionar o sítio de Castelo da Loureira.

O sítio arqueológico de Castelo da Loureira, localiza-se em Pussos, Alvaiázere (Leiria) e tem sido referido como um habitat, que apresenta vestígios arqueológicos, que o enquadra do Calcolítico à Idade do Ferro, tendo-se registado em prospecção superficial a presença de fragmentos de cerâmica doméstica, de pastas grosseiras, um elevado número de artefactos líticos macrolíticos, em quartzito, alguns núcleos, lascas e indústria laminar em sílex, bem como alguns fragmentos de machados ou enxós em anfíbolito e alguns elementos de escórias de ferro (estes recuperados no acesso ao local). (Luís e Silva, 1992, 313-319; Oosterbeek, 1994; 419; Silva, Maria do Céu, 1994; 27-28; 50-56; Marques, Paula, 1996; 44; 68-70; 95; Vol.II,81; Cruz, Ana Rosa, 1996; Figueiredo, A. 2006).

Foi identificado inicialmente por Aquino (1986), através de fotografia aérea, evidenciando as linhas de muralha, sobretudo existentes a Norte. Os trabalhos de Barata e Gaspar (1991; 241), referem a muralha como tendo forma elíptica, apresentando a existência de 3 linhas de calcário e seixos, nos topos Oeste e Norte. A Sul e Este, a mesma não parece existir, registando-se no entanto uma boa defesa natural, devido à existência de afloramentos calcários.

Segundo M^a de Fátima Moura (1994; 34-35; 92-95; 126-131; Vol.II - LXX) o topónimo é também conhecido por Castelo e Castelo da Costa do Forno, devido à associação com a indústria de cale existente na zona. Os materiais registados têm os seus melhores paralelos em povoados do Calcolítico e Bronze da região, como o sítio de Cumes ou Arracasda, encontrando-se os macrolíticos representados nos contextos mais recentes da Anta II do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Figueiredo 2006). Para além dos macrolíticos registam-se, artefactos líticos em sílex: núcleos, lascas (de várias tipologias), lâminas, esquirolas, raspadores e buris; e em quartzo leitoso: essencialmente núcleos, lascas e esquirolas.

Os materiais cerâmicos recolhidos, são na maioria fragmentos de vasos cerâmicos pré-históricos, que apresentam formas abertas, com uma cozedura e distribuição de desengordurante que lhe dá uma aparência homogénea e compacta. Foi ainda exumado fauna, em que destacamos um pequeno conjunto de restos associados a animais de cariz doméstico (porco, ovelha, boi e cavalo). Geomorfologicamente, a superfície planáltica, com altitude máxima de 344m, desenvolve-se para nascente, numa faixa aproximadamente N-S, abrangendo o território de diversos lugares da freguesia de Loureira. A rede hidrográfica é composta pelas ribeiras da Loureira, Pussos e Rego da Murta. Insere-se nos terrenos calcários do Mesozóico (CUNHA, L. 1990) distinguindo-se a presença de conglomerados, arenitos, calcários dolomíticos e calcários margosos, numa zona planáltica a Sudoeste da Serra de Alvaiázere.

Administrativamente, concentra-se no centro-interior do território português, na freguesia de Pussos (Lugar da Loureira), concelho de Alvaiázere, Distrito de Leiria.

I.III OBJECTIVOS CIENTÍFICOS

A compreensão deste habitat torna-se de real importância para a compreensão da ocupação da pré-história recente nesta região e da relação existente entre os habitats e as necrópoles, sendo um dos habitats mais próximos dos monumentos megalíticos de Rego da Murta, por nós estudado. Para além deste facto a sua localização, a 344m de altura, domina todo o vale onde correm as ribeiras da Loureira, Pussos e Rego da Murta, considerada como ponto de entrada natural e percurso de mobilidade da população nesta região (idem, 2006).

O habitat da Loureira deve também ser compreendido, numa articulação com a ocupação das cavidades cársticas (como Gruta da Avecasta, em Ferreira do Zêzere) ou dos locais de obtenção de sílex (como a estação de Cumes, Tomar).

I.IV ACESSO

Seguindo pela estrada N348 em direcção à Vila de Alvaiázere, vira-se à esquerda seguindo em direcção – Loureira. Percorrendo 600m de estrada, vira-se à direita por uma estrada em calçada até à última habitação. Em seguida corta-se à esquerda, junto da habitação e segue-se por um caminho de terra batida até encontrar um entroncamento, corta-se novamente à direita, e 50m à frente corta à esquerda. O habitat da Loureira localiza-se a 400m, no topo do planalto.

I.V PROPRIETÁRIO: Arquitecto José Lebre

I.VI INTERVENÇÕES: O habitat foi intervencionado, pela primeira vez, no ano passado no mês de Setembro. Esta é a segunda intervenção do habitat, os dados aqui apresentados referentes a esta intervenção encontram-se explícitos no presente relatório.

I.VII EQUIPA

Direcção dos Trabalhos

✓ Doutora Alexandra Figueiredo

➤ **Arqueólogo**

✓ Dr. Rui Santos

➤ **Conservador Restaurador**

✓ Dr. Cláudio Monteiro

➤ **Arqueozoologia**

✓ Dr. Anderson Tognoli

✓ Doutor Silvério Figueiredo

OUTRAS PARTICIPAÇÕES

➤ **Trabalho de laboratório e desenhos**

✓ Dr. Rui Santos

➤ **Trabalho de campo**

✓ Dr.^a Rita Pimenta, Dr.^a Cláudia Fraga, Dr.^a Patrícia Ligas e Dr.^a Brígida Meireles

I.VIII APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS:

Instituto Politécnico de Tomar, Câmara Municipal de Alvaiázere e Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia

I.IX ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO:

Regular

I.X DEPÓSITO DOS MATERIAIS:

Após a devida investigação os materiais serão guardados pela Câmara Municipal de Alvaiázere, no Museu Municipal de Alvaiázere.

I.XI DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO:

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, edifício M; ao cuidado da Directora das escavações Doutora Alexandra Figueiredo. Cópia de toda a documentação será entregue também para arquivo ao Museu Municipal de Alvaiázere.

II. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS EFECTUADOS

Objectivos propostos no pedido de autorização:

- Continuação da escavação no quadrante A, junto a linha de muralha.
- Prospecção geofísica no topo do planalto e abertura de sondagem de verificação na detecção de anomalias no terreno.
- Levantamento da 1ª linha de muralha, com recurso a GPS.

A escavação desenvolveu-se de 12 a 30 de Junho do presente ano.

Dentro do período dos 15 dias de intervenção foram desenvolvidos os seguintes trabalhos:

1º Limpeza de terreno no topo do planalto, para os trabalhos de prospecção geofísica e marcação de uma área para a prospecção geofísica.

2º Prospecção geofísica em toda a área definida. A intensa vegetação rasteira dificultou bastante estes trabalhos.

ILUSTRAÇÃO 1 – PLANTA TOPOGRÁFICA DE CASTELO DA LOUREIRA

3º Continuação dos trabalhos de prospecção geofísica e marcação de uma nova quadrícula (C1) onde foram registadas anomalias.

4º Iniciação dos trabalhos na quadrícula C1, a fim de verificar as anomalias detectadas com o GPR.

5º Continuação dos trabalhos de escavação no quadrante A, iniciado no ano anterior, de modo a determinar a potência estratigráfica desta área.

No quadrante A, os trabalhos decorreram apenas por 3 dias, sendo decapado um 1º nível com 5cm, denominado por 1ª camada, e um 2º nível de 18cm, o nível arqueológico, denominado por a 2ª camada.

6º Continuação dos trabalhos de escavação no quadrante A e na quadrícula C1.

7º Desenho dos cortes e levantamento das camadas arqueológicas observadas. Durante os trabalhos apenas os materiais mais significativos foram coordenados, com recurso de a estação total.

8º Levantamento da 1ª linha de muralha, com GPS e tratamento dos dados em gabinete, utilizando como software ArcGis 9.3.

ILUSTRAÇÃO 2 – LIMPEZA DO TERRENO PARA OS TRABALHOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA.

ILUSTRAÇÃO 3 – DELIMITAÇÃO DE UMA MALHA PARA A PROSPECÇÃO GEOFÍSICA.

III. METODOLOGIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS

III.1 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS NÃO INTRUSIVOS

Tendo em conta, que a área sul já tinha sido prospectada no ano anterior, efectuámos apenas trabalhos de limpeza no quadrante A, de forma a registar a topografia deste sector que tinha sido iniciado no anterior.

Na área central do habitat foi montada uma malha de 38m de comprimento por 8m de largura, para a realização de prospecção geofísica.

Realizou-se ainda o levantamento da 1ª linha de muralha com GPS.

➤ **Levantamento da 1ª linha de muralha com GPS**

Na realização deste trabalho, foi utilizado um GPS da marca Garmin modelo eTrex Legend H, com cartografia, onde foram registados 62 pontos com intervalos de 4 a 5m. O sistema de coordenadas utilizado foi o Universal Transverse Mercator (**UTM**), sendo registada a coordenada de cada ponto obtido. Ainda durante o levantamento da muralha foram fotografados alguns pontos, onde a estrutura pétreia apresentava excelentes condições de

preservação. Por fim, foi produzida uma base dados de toda a informação recolhida, sendo posteriormente convertida em informação geográfica (ilustração 6).

ILUSTRAÇÃO 4 – PORMENOR DA MURALHA DERRUBADA, NO TOPO OESTE.

ILUSTRAÇÃO 5 – ESTRUTURA PÉTREA DA MURALHA, NA ZONA SUL.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 6 – PLANTA DA 1ª LINHA DE MURALHA DO HABITAT DA LOUREIRA, COM PORMENOR DA ESTRUTURA PÉTRICA EM DOIS PONTOS REGISTRADOS.

➤ **Prospecção geofísica**

Tal como referi anteriormente, antes do início dos trabalhos de prospecção procedeu-se a delimitação da área a prospectar. A área delimitada localiza-se no topo do planalto, apresentando um comprimento de 38m e 8m de largura, abrangendo ainda uma pequena parte do quadrante A.

Tendo em conta que na campanha anterior, não foram encontradas quaisquer estruturas no quadrante B, á excepção de um pequeno conjunto de seixos desarticulados, recorreremos á utilização deste método de prospecção, para a detecção de estruturas no interior do habitat. Durante os trabalhos o GeoRadar percorreu toda área delimitada, efectuando uma leitura estabelecida por perfis com intervalos de 0,50cm (Ilustração 7).

ILUSTRAÇÃO 7 – TRABALHOS DE PROSPECÇÃO COM GEORADAR (GPR).

Tendo em conta que uma das vantagens do GPR é facto de o aparelho mostrar a informação de imediato, é possível visualizar as áreas onde foram identificadas estruturas ou anomalias no subsolo. Desta forma, procedemos á delimitação da área onde foram detectadas estruturas ou anomalias, para a abertura de uma sondagem de verificação (Ilustração 8).

ILUSTRAÇÃO 8 – ESQUEMA DE “FATIAS HORIZONTAIS DE TEMPO” DA LEITURA DOS PERFIS, COM A LOCALIZAÇÃO DA SONDAGEM DE VERIFICAÇÃO.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 9 - PLANTA TOPOGRÁFICA COM A REPRESENTAÇÃO DAS COTAS DOS AFLORAMENTOS E DAS CURVAS DE NÍVEL DA ZONA CENTRAL, ÁREA INTERNA DA 1ª LINHA DE MURALHA.

PONTO ZERO DE X, Y E Z, CONSIDERADO NA PLANTA TOPOGRÁFICA COMO TENDO 100M DE ALTITUDE

III.II ESCAVAÇÃO

No que se refere aos trabalhos de escavação no quadrante A, foi utilizado o método *open área*, desta forma continuou-se a abertura de uma área de 6 por 2 metros (A1, A2 e A3) nos topos Oeste e Norte, junto à primeira linha de muralha.

Em seguida os trabalhos de prospecção geofísica foram concluídos, e procedeu-se à identificação áreas onde foram detectadas anomalias no subsolo.

Após a identificação das anomalias registadas dentro da malha definida, procedeu-se à montagem de uma nova quadrícula de 2 por 3 metros (C1), iniciada aos 15m da malha definida. Desta forma iniciou-se trabalhos de escavação, com a vista determinar as anomalias detectadas.

A quadriculagem foi orientada pelo Norte magnético através da bússola e obedeceu ao seguinte critério:

- a) eixo Norte-Sul correspondendo ao eixo Y;
- b) eixo Este-Oeste correspondendo ao eixo X;

A decapagem dos sedimentos foi realizada por níveis artificiais de dez centímetros, sendo os mesmos crivados em malha fina de cinco milímetros.

Aos níveis artificiais sucederam as camadas arqueológicas distintas entre si fundamentalmente através da sua coloração e textura.

Os materiais encontrados, considerados de importância relevante, foram devidamente coordenados tridimensionalmente com o auxílio do teodolito, segundo o seguinte critério:

1. Indústria Lítica – Lascas inteiras e lâminas
2. Recipientes Cerâmicos – Bordos e Corpos de cerâmica decorada.
3. Fauna – Ossos de fauna com boa preservação.

Cada quadrícula montada corresponde a 2 metros de lado, (á excepção da quadrícula C1).

Aos achados recolhidos era associado a informação de quadrícula e camada, sendo separados, em campo, conforme o seu tipo (cerâmica, líticos). Os objectos recolhidos no crivo foram numerados enquanto material sem coordenação, sendo individualizados por quadrículas. Todos os elementos faunísticos, cerâmicas com forma ou objectos líticos de interesse relevante foram coordenados.

Durante a escavação, os materiais, que foram recolhidos, foram inseridos dentro de um saco plástico. No caso das cerâmicas este possuía pequenas perfurações.

Já em laboratório os objectos foram analisados se em pormenor, no sentido de se optar pelo melhor método de limpeza e estabilização a utilizar. Na maior parte, estes foram lavados com um fio de água corrente e escovados, com escova macia, para retirar todas as incrustações e sujidades. Posteriormente foram inventariados e conservados. Segue inventário dos objectos em anexo III.

ILUSTRAÇÃO 10 – VISTA PARCIAL DOS TRABALHOS NO QUADRANTE A.

ILUSTRAÇÃO 11 - INICIO DOS TRABALHOS NA QUADRÍCULA C1.

Castelo da Loureira,(Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 12 – ÁREA ESCAVADA NO QUADRANTE A E NA QUADRÍCULA C1.

ArcMap - ArcInfo
CTL 12
Rui Santos
Projecto: ANTROPE

III.III.I TRATAMENTO DE MATERIAIS

Os materiais recolhidos foram lavados ou escovados, conforme o seu estado de conservação e/ou a sua matéria-prima. Os fragmentos coincidentes foram colados através de uma mistura de Paraloid B 72 com acetona (45%), e por fim, as peças foram marcadas com tinta permanent preta.

ILUSTRAÇÃO 13 – ARTEFACTO COM MARCAÇÃO.

As peças foram colocadas em sacos limpos acompanhadas, com as respectivas etiquetas de identificação, sendo posteriormente analisadas em gabinete, segundo os critérios classificativos referentes à tipologia morfodescritiva e à tipologia morfogénica.

Por fim, as peças foram fotografadas e os exemplares mais significativos foram desenhados. Em anexo II enviam-se os desenhos das peças mais significativas registadas no presente ano. Em CD poderão ser observadas as fotografias da maior parte dos objectos exumados na campanha.

Os materiais faunísticos foram limpos e consolidados, tendo sido posteriormente estudados.

IV. O Sítio Arqueológico de Castelo da Loureira

IV. I ESTRUTURAS

Destacamos somente no quadrante A, um pequeno alinhamento de seixos de quartzito de médias dimensões (10cm), um pouco desarticuladas encontradas na base da camada 2, na quadrícula A2 e A3.

As anomalias identificadas com o GeoRadar, após a escavação da quadrícula C1, resultam de um conjunto de seixos com grandes dimensões (> 10cm) um pouco desarticulados, destacando apenas 3 grandes seixos junto ao corte norte, que apresentam características semelhantes às de um buraco de poste (Ilustração 16).

IV. II ANÁLISE CONTEXTUAL

Das diferentes quadrículas escavadas resulta como evidente uma pequena concentração de seixos de médias dimensões, na camada 2, nas quadrículas A2 e A3. (Ilustração 14), sendo próximo destes seixos, na mesma cota, que se exumaram os únicos materiais de cerâmicos. Na quadrícula A3 destacamos, uma área com um sedimento avermelhado bastante compacto junto ao corte Este-Oeste e que se prolonga até a centro da quadrícula (Ilustração 17). As análises laboratoriais realizadas a este sedimento obteve uma classificação segundo o código de Munsell **5Y 2.5 / 1.**

Na quadrícula C1, destacamos um conjunto de seixos de grandes dimensões (> 10cm), junto ao corte Oeste, agregados a um sedimento de cor clara bastante compacto (Ilustração 16). Os materiais exumados durante a escavação são unicamente líticos sobre matéria-prima em sílex e quartzito.

Este sítio arqueológico carece de uma continuidade de trabalhos de forma a contribuir com os objetivos propostos inicialmente estabelecidos.

Castelo da Loureira,(Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 14 – PLANTA DO AGLOMERADO DE SEIXOS, APÓS A DECAPAGEM DA CAMADA 2.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 17 – PLANTA DAS QUADRÍCULAS A1, A2 E A3, COM REPRESENTAÇÃO DOS ARTEFACTOS EXUMADOS COORDENADOS X, Y, E Z.

IV.III UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS REGISTRADAS

O habitat da Loureira está implantado em terrenos, atribuídos pela carta Geológica de Portugal (Escala 1: 500.000), ao Mesozóico constituídos por conglomerados e brechas sedimentares, sendo essencialmente coberto por calcários.

Segundo a observação em campo, o espaço do habitat possui um substrato rochoso calcário. Deste modo os sedimentos que o cobrem são formações sedimentares relativamente recentes.

A estratigrafia observada refere-se apenas ao quadrante A).

Nestes sedimentos obtivemos uma estratigrafia fina, diferenciando-se da seguinte forma:

Camada 1 - Sedimento muito pulverulento, queimado, de cor negra a olho nu, envolvendo raízes, troncos e outro tipo de matéria orgânica e algumas lascas muito fragmentadas. Envolve ainda pequenos fragmentos de cerâmica. Possui uma espessura variável entre 0 e 7 centímetros.

Trata-se da camada onde ocorre toda a actividade biológica actual.

ILUSTRAÇÃO 18 - PORMENOR DA DIFERENCIAÇÃO DAS CAMADAS, PERFIL ESTE QUADRÍCULA A2

Camada 2 - Sedimento grosseiro, de cor castanha clara.

Envolve macrolíticos em quartzito, restos de talhe, nomeadamente lascas e núcleos em sílex e fragmentos de cerâmica pré-histórica.

Possui uma espessura variável entre os 10 a 20 centímetros. (Ilustração 8)

Trata-se da camada de ocupação arqueológica.

IV.II.I REGISTO GRÁFICO – CORTES E COTAS DAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

ILUSTRAÇÃO 5 – PERFIL NORTE – SUL, QUADRÍCULAS A3, A2 E A1.

Legenda

- Seixos
- Camda 1
- Camada 2

ILUSTRÇÃO 20 – PERFIL SUL – NORTE, QUADRÍCULAS A1, A2 E A3.

Legenda

- Seixos
- Camda 1
- Camada 2

ILUSTRÇÃO 21 – PERFIL OESTE – ESTE, QUADRÍCULA A3

ILUSTRAÇÃO 22 – PERFIL ESTE – OESTE, QUADRÍCULA A1.

ILUSTRAÇÃO 23 – PERFIL SUL – NORTE, QUADRÍCULA C1

Legenda

- Seixos
- Camada 1
- Camada 2

ILUSTRAÇÃO 24 – PERFIL OESTE – ESTE, QUADRÍCULA C1.

Legenda

- Seixos
- Camada 1
- Camada 2

ILUSTRAÇÃO 25 – PERFIL ESTE – OESTE, QUADRÍCULA C1.

ILUSTRAÇÃO 26 – PERFIL NORTE – SUL, QUADRÍCULA C1.

ILUSTRAÇÃO 27 – INÍCIO DA CAMADA 1, QUADRÍCULA C1.

ILUSTRAÇÃO 28 – IMAGEM DA CAMADA 2, QUADRÍCULA A3.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 29 – PONTOS COTADOS APÓS A LIMPEZA DO TERRENO, QUADRANTE A. OS PONTOS COTADOS CORRESPONDEM AO INÍCIO DA CAMADA 1.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 30 – PONTOS COTADOS APÓS A ESCAVAÇÃO DA CAMADA 1. OS PONTOS COTADOS CORRESPONDEM AO TOPO DA CAMADA 2.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 31 – PONTOS COTADOS APÓS A ESCAVAÇÃO DA CAMADA 2. OS PONTOS COTADOS CORRESPONDEM À BASE, AQUANDO DO TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES.

Castelo da Loureira,(Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 32 – PONTOS COTADOS APÓS A LIMPEZA DO TERRENO, QUADRÍCULA C1. OS PONTOS COTADOS CORRESPONDEM AO INÍCIO DA CAMADA 1.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 33 – PONTOS COTADOS APÓS A ESCAVAÇÃO DA CAMADA 1. OS PONTOS COTADOS CORRESPONDEM AO TOPO DA CAMADA 2.

Castelo da Loureira,(Alvaiázere)

ILUSTRAÇÃO 34 – PONTOS COTADOS APOS A ESCAVAÇÃO DA CAMADA 2. OS PONTOS COTADOS CORRESPONDEM Á BASE, AQUANDO DO TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES.

IV.IV CULTURA MATERIAL

Da campanha de escavação resultou um pequeno conjunto 255 de materiais arqueológicos, contando-se 6 fragmentos de vasos cerâmicos; 86 lascas, de diferentes tipos, com a particularidade de possuírem traços de uso ou retoques, detectados macroscopicamente; e 42 núcleos; 10 esquirolas e 111 restos de talhe em sílex. Segue-se quadro exemplificativo dos números apresentados.

Tipo de Material	Numero Total de Objectos Recolhidos no Habitat da Loureira
Objectos cerâmicos	6 Fragmentos de vasos cerâmicos
Objectos sobre lasca com traços de uso e retoques	86 Lascas com traço usam e retoques
Objectos sobre núcleos	42 Núcleos
Desperdício de talhe	111 Restos de talhe
Esquirolas	10 Esquirolas

Quadro 1 - Quadro representativo dos números totais de objectos/tipo recuperados.

GRÁFICO 1- ESQUEMA REPRESENTATIVO DA PERCENTAGEM DE ARTEFACTOS RECUPERADOS.

Num estudo mais aprofundado denotam-se algumas conclusões que apresentamos de seguida:

➤ **Cerâmica**

Tendo em conta o reduzido número fragmentos de recipientes cerâmicos exumados, verificámos após uma análise macroscópica, que estamos perante uma amostra onde as marcas de torno são presentes em todos os fragmentos. Relativamente ao grau de cozedura, esta é regular oxidante. Os escassos corpos analisados, alternam entre o recto e curvo, possuindo paredes médias, com dimensões que não ultrapassam um 1,5cm.

ILUSTRAÇÃO 35 – FRAGMENTO CERÂMICO COM MARCAS DE TORNO.

➤ **Indústria Lítica**

Este grupo de materiais exumados é composto por 249 peças de várias tipologias. No que se refere ao número de registos, contamos com 86 utensílios obtidos sobre lasca, com presença de traços de uso ou

retoques, 42 núcleos, 10 esquirolas e por fim 111 restos de talhe.

No que se refere à cadeia operatória podemos referir que o processo de debitação é bifacial, e

GRÁFICO 2 – ESQUEMA REPRESENTATIVO DO NÚMERO DE OBJECTOS RECUPERADOS POR TIPO DE ARTEFACTO.

se adaptava aos comportamentos sociais destes grupos humanos, sendo de salientar a grande percentagem de talhe unidireccional, sendo a maior parte das lascas de tipo 18. Esta análise é realizada com o suporte do sistema de classificação de P. Villa (1978) e de A. Tavano (1972).

C/ talão Cortical	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
S/ talão Cortical	10	11	12	13	14	15	16	17	-	18

ILUSTRAÇÃO 36 – LASCA EM SÍLEX, TIPO 18.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos de escavação realizados permitiram explorar e adquirir um pouco mais acerca da realidade arqueológica do Castelo da Loureira, que se define como um sítio de habitat fortificado da pré-história-recente.

O sítio do Castelo da Loureira destaca-se pela presença de pelo menos três linhas de muralha, ainda não definidas, nem limitadas nestes trabalhos, o que denota uma preocupação com a defesa do local e algumas noções de propriedade.

A presente campanha desenvolveu-se em dois quadrantes diferentes (identificados como A e B), com vista a identificar áreas com maior potência estratigráfica e densidade informativa.

O quadrante (A) foi implementado junto à linha de muralha. Revelou uma estratigrafia irregular e muito compacta.

O quadrante (B) localiza-se na zona norte do sítio, junto a um afloramento rochoso, sensivelmente no centro da área enquadrada pela primeira linha de muralha. Este local apresenta todas as condições para ter sido usado como parte integrante de alguma estrutura. Os níveis estratigráficos escavados, identificados como camada 1 e camada 2, não permitiram detectar até ao momento nenhuma estrutura evidente.

V.I PLANO DE CONTINUIDADE

Pretendemos como plano de continuidade:

- Realização de prospecção geofísica, na zona interna da 1ª linha de muralha.
- Alargamento e aprofundamento das áreas escavadas e implementação de novas sondagens em zonas estratégicas do habitat.
- Delimitação e localização espacial das diversas linhas de muralha.

VI. BIBLIOGRAFIA

AQUINO (M.P.F.), 1986, *Subsídios para o Estudo da Carta Arqueológica do Concelho de Alvaiázere*, Instituto de Arqueologia de Coimbra, Coimbra, pp.65.

BATATA (C.), GASPAR (F.), 1991, *Estações Arqueológicas inéditas da área de Tomar*, *Boletim Cultural de Tomar*, nº 15, 241.

CRUZ (A.R.), OOSTERBEEK (L.), 1998, *Relatório da Campanha Arqueológica de 1997*, in *TECHNE*, Revista da Arqueojovem, nº 4.

CUNHA, L. (1988). *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere - Estudo de Geomorfologia*. Coimbra, 329 p. (policopiado). Reeditado em 1990, com o mesmo título pelo Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Col. Geografia Física, nº 1, Coimbra, 329 p.

FIGUEIREDO, A. 2006 – *Complexo Megalítico de Rego da Murta: problemáticas e interrogações*. Tese de doutoramento, apresentada à Faculdade de Letras, Universidade do Porto.

LUÍS (L.M.), SILVA (P.D.), 1992, *Alvaiázere - Contributo para o Estudo da Arqueologia do Concelho*, F.L.U.C., Coimbra, pp.313-319.

MARQUES (Paula Alexandre Cassiano), 1996, *Paisagem Cársica e Povoamento, Novo Contributo para o Estudo e Desenvolvimento do Passado Arqueológico de Alvaiázere*, tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia da Paisagem, Tomar, vol.I, pp.44, 68-70, 95, Vol. II, pp.81.

MOURA (Maria de Fátima Coelho), 1994, *Paisagem Cársica e Povoamento. Contribuição para o Estudo da Distribuição Espacial das Estações da Idade do Bronze no Alto Ribatejo*. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro (Opção Arqueologia), Escola Superior de Tecnologia de Tomar, 2 Vol., Vol.I, pp.34-35;92-95; 126-131, Vol.II, pp.LXX.

OOSTERBEEK (LUIZ MIGUEL), 1994, *Echoes from the East: the Western Network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7.000-2.000 B.C.*, dissertação de doutoramento pela Universidade de Londres, Vol.II, pp.419.

SILVA, (Maria do Céu Ribeiro da Costa), 1994, *O Povoamento da Região de Alvaiázere no Final da Pré-história - Contributo para o Levantamento Arqueológico do Concelho de Alvaiázere; Perspectiva de Arqueologia Espacial para os Povoados: Alvaiázere 1 - Loureira - Sobral do chão - Ameixeira*. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia, Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Vol.I, pp.27-28; 50-56, Vol. II, pp.LV.

ANEXO I – REGISTOS GRÁFICOS e FOTOGRÁFICOS

FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DO HABITAT DE CASTELO DA LOUREIRA.

FIGURA 2 - ESBOÇO GEOMORFOLÓGICO DO HABITAT DA LOUREIRA